

COLEOPTERA TURKUMI ВАКИЛЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Жаҳонгир Абдурахмонович Хайдаров

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий – тадқиқот институти

Фарғона филиали директори

Нозимжон Низомжон ўғли Розикжонов

стажёр тадқиқотчи

Баҳром Акрамович Эшонқулов

стажёр тадқиқотчи

Аннотация: Қўнғизлар — ҳашаротлар туркуми. 140 оиласи, 300 мингдан ортиқ тури маълум. Қўнғизнинг тана узунлиги 0,25–180 мм. Тўла ўзгариш билан ривожланади. Овальсимон тухумлари силлиқ қобик билан ўралган. Қўнғизнинг кўпчилиги қишлоқ хўжалиги экинлари, дарахт ва озиқ-овқат маҳсулотларининг зараркунандаси. Етук ҳашаротлар ҳамда улар личинкаларининг шикастлаш характериға қараб, қўнғиз барг кемирувчилар (баргхўрлар, узун-тумшуклар ва бошқалар), пўстлоқ ости ёки ёғочда ривожланувчи поя-тана кемирувчилар (тилла қўнғизлар, пўстлоқхўрлар, узун мўйлов қўнғизлар ва бошқалар), тупроқдаги илдиз кемирувчилар (асосан, май қўнғизи личинкалари, қора қўнғиз қирсилдоқ), мева ва уруғ зараркунандалари (най ўровчилар, уруғхўрлар, донхўрлар ва бошқалар), ғалла маҳсулотлари зараркунандаларига бўлинади. Суғорма деҳқончилик минтақасида фойдали қўнғиз (хонқизи қўнғизлари, сассиқ қўнғизлар) ҳам яшайди. Гўнғхўр, ўлимтиқхўр қўнғиз каби турлари чиринди ва ўлимтиқлар билан озиқланиб, табиатда санитар вазифасини ўтайди.

Калит сўзлар: ҳашарот, зараркунанда, личинка, тухум, имаго, ўсимта, барг, деҳқончилик.

Ўзбекистон қишлоқ - хўжалигининг асосий вазифаларидан бири аҳолини сифатли ва экологик тоза қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлашдир.

Ҳосилдорликни оширишнинг асосий омилларидан бири – бу серхосил, турли касаллик, ҳашаротлар, экстримал шароитга чидамли навлар уруғларини танлаб экиш ва экинларни юқори технология асосида парваришлаш билан биргаликда зарарли фитофагларға қарши ўз вақтида кураш олиб бориш ҳам етиштирилаётган ҳосилни сақлаб қолиш имконини беради. Агар зараркунандаларға қарши чоралар вақтида олиб борилмаса, ҳосилнинг анча қисми нобуд бўлади. Айрим пайтларда эса ҳосил бутунлай йўқолади (Мамаев,1981).

Қарсилдоқ кўнғизлар (симқуртлар). Марказий Осиёда ғаллагуллиларга бир неча турдаги симқуртлар зиён етказди, аммо сезиларли зиён етказадиганлари қуйидагилар: узун мўйловли қарсилдоқ кўнғиз (*Clon cerambycinus Sem.*) ва лалми экин қарсилдоқ кўнғизи (*Agriotes nadari Buys.*).

Тарқалиши. Бу ҳар иккала турдаги қарсилдоқ кўнғизлар Марказий Осиёдаги мамлакатларда аниқланган.

Ташқи кўриниши. Узун мўйловли қарсилдоқ кўнғизнинг катталиги 9-11 мм. Умуман урғочиси эркагидан каттароқ бўлади ва ташқи тузилишида сезиларли фарқ қилади.

Эркагининг танаси урғочисиникига нисбатан хипчароқ; эркагининг мўйлови тана узунлигига тенг келади, урғочисиники эса анча қисқа. Эркагининг оёқлари ҳам узун бўлади. Кўнғизларнинг танаси кул ранг - қорамтир тусда. Уст қаноти қисқа туклар билан қопланган; эркагида бу туклар узунасига ўтган чизиклар ҳосил қилади. Личинкасининг бўйи 1,3-1,5 см келади; оч сариқ тусда; усти қаттиқ кутикула билан қопланган бўлиб иккала ёнбошдан туклар тўдаси яққол кўриниб туради; танасидаги сўнгги сегментининг охири икки-га ажралган (В.В. Яхонтов). Лалми экин қарсилдоқ кўнғизи танасининг бўйи 7,5-8 мм келади, асосида ранги қора, лекин сертуклигидан кул ранг бўлиб кўринади. Мўйлови, панжаси ва оёқларининг бўғимлари сариқ рангда бўлади. Мўйлови аррасимон ёки чўткасимон бўлади. Устқанотининг олд тарафи нозик эгатчали бўлиб, зич нуқтачалар билан қопланган.

Личинкасининг катталиги 1,5 см гача, туси оч сариқ рангда сийрак туклари бор. Танасининг охири конуссимон юмалоқ, кичкина қорамтир тишчаси бор.

Қарсилдоқ кўнғизлар етук зот ҳамда личинка шаклида қишлайдилар. Одатда мартнинг биринчи ярмидан ер юзига асосан эркак кўнғизлар чиқа бошлайди. Урғочилари эса ернинг устки қаватида яшайди ва ахён-ахёнда ташқарига чиқади. Қўшимча озиқланган кўнғизлар урчиб тупроққа тухум қўяди. Бир урғочи зот 70 та гача тухум қўйиши мумкин. Шундан сўнг кўнғизлар ўлиб кетади. Тухумлар узоқ вақт ривожланиб 30-40 кун ичида улардан личинкалар чиқади. Дастлаб улар турли хил чириндилар билан озиқланиб ўсимлик шикастланмайди. Лекин пўст ташлаб ёшдан-ёшга ўтиб улғайган сари ўсимлик илдизи ва илдиз орқали поя ичига кириб зарарлай бошлайди. Ҳар иккала хил қарсилдоқ кўнғизининг личинкалари эрта кўкламда, Марказий Осиё шароитида феврал охирларидан апрелгача бўлган муддат ичида ғалла экинларига зарар етказди. Баҳордаги ёғингарчилик тўхташи билан личинкалар тупроқнинг чуқурроқ қаватига қочади ва кузгача уларнинг зарари деярлик сезилмайди. Личинкалар тахминан уч йил озиқланади ва кузга бориб тупроқнинг устки қатламида ғумбакка айланиб кўнғиз пайдо бўлади. Бу кўнғизлар ташқарига чикмай қишки уйқуга кетади.

Қарсилдоқ кўнғизларнинг асосан личинкалари шикастлайди. Симқурт кўплаб ривожланган далаларда ғаллагулли ўсимликлар кўрий бошлайди. Бунга сабаб ўсимлик ниҳолларининг илдиз қисми ва поя ўзагининг шикастланишида. Хабарларга кўра, 1928 йили Қамаш туманининг чўл қисмида бу хашарот зараридан 70% гача лалмикор ғалла экинлари қуриб қолган. Муаллифлар назорати бўйича Зоамин туман хўжаликларида 1985 йили ҳар м² буғдойзорда 2-4 та қарсилдоқ кўнғизи аниқланиб 8-12% ўсимликлар шикастланган эди. Умуман, симқурт шикастлаши эвазига ўсимлик кўчат сони камайиб ҳар гектар ердан олинадиган ҳосил миқдори 2-5 ц га камайиши мумкин.

Чертмакчилар кўнғизлар (*Coleoptera*) тукумининг, чертмакчилар (*Elateridae*) оиласига мансуб. Дунёда чертмакчи кўнғизларнинг 500 дан ортиқ турлари маълум. Шулардан Ўзбекистонда 16 тури учрайди. Улардан: Туркистон чертмакчиси – *Agriotes meticulosus Cond.* ва буртдор кўнғизсимон чертмакчи – *Clon cerambycinus Sem.* кўпроқ ўрганилган.

Кўнғизлари унча катта бўлмай узунлиги 5-8 мм ни ташкил этади. Танаси яссироқ ва ингичка – узун. Туси кўпроқ тўқ-кул рангда. Мўйлови II-бўғимли ипсимон, аррасимон ва тароқсимон бўлиши мумкин. Олд елкасининг орқа томони кўтарилган ва чўзилган. Олд кўкрагининг остки қисмида ўсимтаси бўлиб у ўрта кўкрак чуқурчасида жойлашади. Шу тузилиш ёрдамида орқасига ағдарилган кўнғиз товуш чиқариб («чертиб») сакрайди ва ўгирилиб олади. Оёғининг барча панжалари 5 – бўғимлидир. Личинкалари узун шаклга эга бўлиб қаттиқ хитинланган. Шунинг учун уларни симқуртлар деб ҳам юритилади. Уч жуфт бир тенгликда оёғи бор; боши ясси, тепалари ривожланмаган; туси одатда сариқ ёки жигарранг. Катта ёшдаги личинкаларни узунлиги 15-20 мм ни ташкил этади. Тухумини ранги сарғиш бўлиб шаклида симметрия сезилмайди.

Ривожланиш хусусиятларига кўра, чертмакчиларни 2 гуруҳга бўлишади. Биринчисида зарар-қунанданинг етук зоти қишлайди. Улар апрел-май ойларида уйғонади ва кўшимча озикланишга киришади. Бу даврда кўнғизлар яхши учиб турли майса барглари ва ҳатто дарахт муртаклари ва гул нишонлари билан озикланади. Ҳашаротлар урчиганидан сўнг, урғочи зот ернинг қатламига 3-5 тадан тўп-тўп қилиб тухум кўяди (ҳаммаси бўлиб 150-200 дона. Тухумлар 20-30 кун ривожланади. Тухумдан чиққан личинкалар узок (3-4 йил) вақт ҳаёт кечиради ва шу даврда турли ўсимликларга шикаст етказишади. Ҳар хил турларда 7 дан 14 мартагача пўст ташлаб ривожланган симқурт кузга яқин 10-12 см чуқурликда ғумбакка айланади. Ғумбак 7-30 кун ривожлангач ундан кўнғиз пайдо бўлади ва қишлоғга кетади. Бир авлоди учун умуман 4-5 йил керак бўлади.

Чўл ва қора чертмакчиларнинг личинкалари қишлайди. Баҳорда ғумбақка айлангач ёзнинг биринчи ярмида етук зот пайдо бўлади. Урчиб тухум қолдиргач етук зот ўлади. Булар тўрт йилда бир авлод беради. Симқуртлар кўпроқ оғир механик таркибга эга бўлган тупроқларни ёқтиради. Улар намлик ва ҳарорат ўзгаришига жавобан тепага ва ёнига қараб хара-кат қиладилар.

Чертмакчилар тупроқга экилган уруғларни, ўсимликларни, кўчатларни, шунингдек ер ости меваларини шикастлайди. Симқуртлар буғдой, арпа, маккажўхори, тама-ки, ғўза, пиёз, лавлаги, кунгабоқар, картошка, сабзавот ва бошқа экинларга қаттиқ зиён етказиши мумкин. Улар илдиз, поя ва мева ичига кемириб кириб йўл ҳосил қилади. Поя, ёки ўсимлик қуриб қолади. Тошкент шаҳри атрофида жойлашган хўжаликларнинг экинлари одатда чертмакчилар билан қаттиқ шикастланади. 1967 йилдан 2000 йилгача Қибрай, Калинин ва Тошкент туман хўжаликларида (одатда баҳор фаслида) турли хил экинларни (карам, помидор, бақлажон, бодринг, картошка) чертмакчи симқуртларидан ҳимоя қилиб беришда муаллифлар қатнашган. Ўзбекистон шароити учун ҳар м² ерда 2 дона симқурт мавжудлиги - сустр зарарланиш; 3-5 таси – ўртача ва 5 тадан ортиғи кучли деб қабул қилинган.

Чертмакчи қуртларга қарши курашиш учун айниқса оғир механик таркибга эга бўлган сиз тупроқли ерларга органик ва минерал ўғит солиб, албатта кузги шудгор ўтказиш. Бунда, биринчидан чертмакчиларнинг тухум ва қурти кўплаб механик равишда ва йирткич жужелицалар ёрдамида қирилиб кетса, иккинчидан, личинкаларни юмшоқ ерда ҳаракат қилиши қийинлашади, учинчидан, бақувват ривожланган ўсимликни шикастга бардошлилиги ошади. Чигит ва сабзавот уруғини экишдан олдин гаучо, гаучо-М, далучо, аваланче каби маҳсус инсектицидлар билан қабул қилинган тавсияномалар асосида упалаш. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, илдиз кемирувчи барча зараркунандаларга қар-ши (шу жумладан симқуртлар) пиретроид группага оид инсектицидлар (цимбуш, кинмикс, децис, фастак, каратэ) истиқболли бўлиб ҳисобланади. Бунинг учун кичик экин майдонларида, ушбу дорилар эритмаларини кўчат остига қуйиб чиқиш (100-200 мл) кифоя бўлади.

Қўнғизлар (*Coleoptera*) туркумининг, қора қўнғизлар (*Tenebrionidae*) оиласига мансуб. Қора қўнғизлар айниқса қуруқ чўл ва саҳролар учун ҳосдир. Умуман 15 мингдан ортиқ турга эга. Ўзбекистон шароитида ўсимликларга *ғўза қора қўнғизи* – *Opatroides punctulatus* Br. *бурундор қора қўнғиз* – *Dailognatha nasute* Men., шунингдек *чўл секин юрар қўнғизи* – *Blaps halophila* F.-W. ва *қумлоқ секин юрар қўнғизи* – *Opatrum sabulosum* L. – зиён етказиши мумкин (В.В. Яхонтов, 1953). Омбор маҳсулотларига зиён етказиши мумкин бўлган: *ун хруҳаги* - *Tenebrio molitor* L. – ва *кичик хруҳак* – *Tribolium confusum* Duv. шулар жумласидандир (Р.О. Олимжонов, 1977). Ертўлаларда учрайдиган *қўланса*

қўнғиз (*Blaps mortisaga* L.) ҳам шу оилага мансуб. Бу оилага кирувчи ҳашаротларни қуйидаги умумий хусусиятлар ифодалайди.

Қора қўнғизларнинг танаси катта – кичиклиги ва шакл юзасидан турлича бўлиши мумкин. Танаси одатда сал йилтироқ қора тусда бўлади. Мўйловлари 10-11 бўғимли бўлиб, бирхилда тўғноғичсимон шаклга эга. Олд қанотлари қаттиқ қоплагич ҳосил қилиб олд елкасининг ёнбош четлари учли ингичкалашган. Кўп турларида орқа жуфт қанотлари йўқ. Олдинги ва ўрта оёқ панжалари 5 тадан, орқа жуфтаники эса 4 тадан бўғимга эга. Личинкалари икки шаклда бўлиши мумкин. Айримларининг шакли симқуртларга ўхшаган бўлсада, танаси нисбатан юмшоқ ва қоринча охирида бир жуфт ўсимтаси бор. Бундай личинкалар намсевар бўлиб, кўпроқ ўрмонзорларда чириндилар билан озиқланади. Иккинчи гуруҳга куруксевар личинкалар киради. Уларнинг танаси узун ва силлиқ бўлиб, сохта симқуртлар деб аталади. Бу личинкаларнинг чин симқуртлардан фарқи шун-даки, уларнинг бош қисми яхши ривожланган бўлиб тепа лабга эга, шунингдек олд жуфт оёқлари орқа жуфтларига нисбатан узун ва бақувватдир.

Қора қўнғизларнинг кўп турлари кечаси ҳаракатланади, кундузи эса турли хил пана жойларда берки-ниб ётади. Бу куруқ жойларни ёқтирадиган ва курғоқчилик йиллари кўпроқ ривожланадиган ҳашаротлардир. Қўнғиз ва личинкалари қишлаши мумкин. Урғочи қўнғизлар узоқ муддат яшаб, ўз умрида бир неча марта тухум қўйиши мумкин. Тухумдан чиққан личинкалар ўз умрида 12 марта-гача пўст ташлаб 1-1,5 йил яшайди. Личинкалар тупроқнинг устки қисмида ривожланиб, узоқ вақт давом этадиган очарчи-лик ва курғоқчиликка чидаш беради. Бир авлоди 1,5-2 йил давом этади.

Кўпчилик қора қўнғизларнинг личинкалари чертмакчилар сингари зиён келтиради. Ўсимликхўр турлари тупроққа экилган турли хил уруғликларни, ҳамда майса ўсимлик илдизини шикастлайди. Лекин, қумлоқ секин юрар қўнғизларнинг етук зотлари баҳорда турли хил ўсимликлар-нинг майсаси билан ҳам озиқланиши мумкин. Қўнғизлари: лавлаги, тамаки, кунгабоқар, ғўза, каноп, сабзавот ва шунга ўхшаган кўпгина ўсимликларга зиён етказиши мумкин.

Қора қўнғиз сохта личинкаларига қарши кураш худди чертмакчиларнинг личинкаларига қарши курашга ўхшайди. Қумлоқ секин юрар қўнғизининг етук зоти ўсимлик ниҳолларига ҳавф туғдирганда эса, унга қарши бирорта кемирувчилар учун тавсия этилган инсектицид пур-каш мумкин. Ғўзанинг мева тугунчалари ҳамда баргларига бошқа бир қатор тунламлар ҳам зарар етказиши мумкин. Булар бегона ўтлар билан боғлиқлигини янада кўпроқ сақлаб қолган турлардир. Буларнинг ҳаёт кечириши тунламларга ҳос бўлиб, бир бирига яқиндир. Улар маълум шароит яратилга-нида ғўзага ўтиб шикаст етказиб ошлайди. Бундай тунламлар-га қуйидагилар киради.

Нўхат қўнғизи. Бу қўнғиз нўхат донлари — уруғлари ичидаги моддани кемириб ейиши билан зарар етказди. Масалан, Қамашадаги нўхат экинларида уруғларнинг 5 % дан зиёдроқ қисми нобуд бўлганлиги аниқланди.

Самарқанд атрофида етиштирилган нўхат намуналарида уларнинг 11 % ини нўхат қўнғизи шикастлаганлиги маълум. Қозоғистондан олинган маълумотларда бу зараркунанда айрим участкалардаги нўхат донларининг 20 % дан зиёдроғини шикастлаганлиги кўрсатилади.

Шикастланган донларнинг униш даражаси 75 % гача пасаяди ва нўхат қўнғизининг чиқиндилари билан ифлосланган донлар овқат учун ярамайди.

Марказий Осиёдан ташқари, Қозоғистонда, бутун Европада, Узоқ шимолдан ташқари (бу қўнғизнинг тарқалиш доираси Шимолий кенгликнинг 52° гача ёйилади), Узоқ Шарқда, Шимолий Африкада, Япония ва Ҳиндистонда, Шимолий ва Марказий Америкада нўхат экинларини зарарлаши маълум.

Қўнғизининг узунлиги 4—5 мм келади; калласи орқасининг олд қисми тагига томон букилиб туради; танаси деярли тўрт бурчакли. Қанотустликларининг учи юмалоқ бўлади ва қорнининг охиригача бориб етмайди, қанотустликлари қора-қўнғир ва оқ рангли доғлар билан қопланган. Мўйловларининг таги, олдинги ҳамда ўртаги оёқларининг панжа ва болдирлари сариқ рангли. Кўкрагининг олд қисми ёнларида биттадан тишча бор, бу тишчалар баъзан туклар орасида яққол кўриниб турмайди.

Тухуми ялтироқ сариқ рангли, чўзинчоқ, овал шаклда, 0,6 мм ча узунликда. Личинкасининг ранги биринчи ёшида қизғиш бўлиб, иккинчи ёшидан бошлаб сарғиш тусга киради; узунлиги 5—6 мм га етади, калласи кўкрак қисмига томон эгилиб туради; оёқлари йўқ, улар ўрнида думбоқчалар бўлади; кўкрагининг пастки томони майин тукчалар билан қопланган, бош қисми туксиз; орқасининг олд қисмида иккита хитин ўсиқча бор.

Ғумбагининг узунлиги 5 мм ча бўлиб, шакли етук қўнғизникига ўхшайди, ранги сарғиш.

Ҳаёт кечириши. Вояга етган қўнғиз ҳолатида (Россиянинг қора тупроқ бўлмаган зонасида тўртинчи ёшдаги личинкалик ва ғумбаклик стадияларида ҳам) омборлардаги, шунингдек далаларга ва янчиш вақтида ерга тўкилган нўхатлар ичида қишлайди. Кўкламда, ҳарорат камида 20⁰С бўлганида қўнғизлар нўхат уруғларини кемириб тешиб, ташқарига чиқади. Бу қўнғизлар нўхат экинларини қидириб 3 километр масофагача учиб боради.

Улар нўхат экинларига гуллаётган даврда тушади. Қўнғизлар нўхат гулларидаги чанг ва гултожи билан озиқланади, агар уларни емаса урчимайди.

Урғочи қўнғиз тухумларини нўхатнинг ёш дуккакларига, ўз танасидан чиқарган ва тез қуриб қоладиган суюқ томчи устига қўяди. Тухум қўйиш даври тахминан 2 ҳафта давом қилади. Битта урғочи қўнғиз ўрта ҳисобда 130 та, кўпи билан 730 тагача тухум қўяди.

Тухумдан чиққан личинкалар дуккаклар ичига кириб, аввало ундаги дуккак палласининг тўқималари билан озиқланади, сўнгра нўхат дони ичига киради. Ҳар бир нўхат донига фақат битта личинка жойлашиб, унинг ичидаги моддаларнинг кўпчилик қисмини ейди, баъзан муртакка тегмайди; шу сабабли бундай нўхатнинг униш хусусияти кўпинча сақланиб қолади.

Личинка ёз охири ёки кузда нўхат дони ичида ғумбакка айланади. Личинканинг кемириши натижасида ҳосил бўлган бўшлиқ, ғумбаклаш олдида нўхатнинг ташқи пўстигача бориб етади; бу пўстнинг четлари личинка томонидан кемирилган бўлади ва личинканинг устида думалоқ; қопқоқча вужудга келади. Ғумбаклик даври тахминан 3 ҳафта давом қилади. Шу кузнинг ўзидаёқ ғумбакдан вояга етган қўнғиз чиқади, лекин у баҳоргача нўхат ичида ёта беради. Нўхат илиқ бинода сақланганидагина қўнғизлар нўхатдан чиқиб бино ичида қишлайди.

Бу зараркунанда йилига бир бўғин беради. Нўхат қўнғизи нўхатдан бошқа ҳеч қандай ўсимликни зарарламайди, шу билан бирга нўхатнинг кеч гуллайдиган навларини камроқ зарарлайди, омборлардаги нўхатга зарар етказмайди.

Нўхат қўнғизига қарши курашда нўхат донларини айниқса уруғлик нўхатни углерод сульфид билан дезинсекция қилиш энг яхши натижа беради. Бунинг учун бинонинг ҳар 1 м^3 га 100—120 г хисобидан углерод сульфид сарфланади. Дезинсекция қилишда нўхат уюми 75—100 см дан қалин бўлмаслиги шарт. Нўхат қоплоғлик бўлса, дезинсекция олдидан қоплар ўртасида салгина оралик қолдирилиб, тўрт қават қилиб тахланади. Уруғлик нўхатни дезинсекция қилиш учун бинонинг ҳар 1 м^3 га 25—35 г ҳисобидан хлорпикрин ҳам ишлатилади. Дезинсекция қилинадиган нўхатнинг намлиги 15 % дан ошиқ бўлмаслиги керак.

Кейинги йиллардаги тажрибаларга кўра, нўхатни бу зараркунандан юқумсизлантириш учун метил бромиддан фойдаланса ҳам бўлади. Бу препарат бинонинг ҳар 1 м^3 га 15—35 г ҳисобидан сарфланади ва бинодаги ҳароратга қараб дезинсекция 12—48 соат давом қилдирилади. Метил бромид ўрнига бинонинг ҳар 1 м^3 га 400—450 г ҳисобидан хлор аралашмаси ишлатилса ҳам бўлади.

Кейинги вақтда уруғлик нўхатни газ ўрнига гексахлоран билан, оз миқдордаги уруғликни эса нафталин билан юқумсизлантириш усули қулланмоқда. Бу ҳолда уруғлик нўхат гексахлоран дустига булғаб олинади, бунинг учун 1 тонна уруғликка 2 кг 12 фоизли гексахлоран дусту сарфланади. Бунда, уруғни дорилаш учун машиналардан фойдаланса ҳам бўлади.

Шу усулда дориланган нўхатлардаги қўнғизлар 15—25 кунда қирилиб бўлади. Нўхат нафталин билан 15 % дан ортиқ нам бўлмаганида дориланади. Уруғлик нўхат ҳарорат камида 20—25°C бўлганида энг ками 7 сутка дориланади. Бир тонна уруғни дорилаш учун 1—2 кг нафталин сарфланади. Нафталин билан дориланган нўхат пишиқ қопларда сақланиши керак.

Овқатга ишлатиладиган нўхатни, водород сульфид билан фумигация қилиш иложи бўлмаганида, уни ош тузи намакобига солиб тозалаш мумкин. Намакобнинг концентрацияси нўхатнинг навига қараб белгиланади. Масалан, ўртача катталиқдаги нўхат донларини тозалаш учун 16 л сувга тахминан 3 кг туз қўшилади. Намакоб бетига чиққан нўхатлар йўқ қилинади, соғлом донлар дарҳол сувда ювилиб қуритилади.

Уруғлик нўхатни баъзан аммиакли селитра эритмаси ёки ош тузи намакобига тозалайдилар. Бу ҳолда ўртача катталиқдаги донларни тозалаш учун 16 л сувга 8 кг селитра солинади. Бу йўл билан тозаланган донлар сувда ювилганидан кейин соя жойга юпқа қилиб ёйиб қуритилади.

Омборларда нўхат қўнғизи борлиги гумон қилинганда, омбор яхшилаб тозаланади ва газ билан дезинсекция қилинади. Газ билан дезинсекция қилиш иложи бўлмаганида, нўхат тўкилгунча омборнинг деворлари ва шипи 7 % ли мой эмульсияси билан, поли эса 10—15 % ли ўювчи натрий эритмаси билан дориланади.

Нўхат дони янчилган жойларда қолган хас-чўплар йиғиштириб олиб ёндирилади ёки ерга кўмиладн, нўхат тўпони қўнғизлар уча бошлагунча (мартнинг ярмигача) молга егизилади.

Ҳосилни ўриб-йиғиб олгандан кейин нўхат далалари лушчильник билан юза юмшатилади ва кузда чуқур ҳайдаб шудгорланади.

Нўхат қўнғизи кўплаб тарқалган жойларда ўтган йиллари нўхат янчилган жойларга яқин ерларга зараркунандани жалб қилиш учун эрта муддатда сеялка кенглигида нўхат экиш тавсия қилинади. Бу экинлар нўхат дуккаклари етила бошлаган вақтда ўрилиб молга егизилади.

Нўхат донларининг ерга тўкилишига йўл қўймаслик учун, уларни ўз вақтида ўриб-йиғиб олиш керак.

Нўхат қўнғизи кўплаб урчидиган жойларга экиш учун донлари камроқ тўкиладиган ва кеч гуллайдиган нўхат навларини танлаш керак.

Экинларга кўнғизлар кўплаб тушганида, 12 фоизли гексахлоран дустини икки марта чанглаш тавсия қилинади (Иванова, Шорохов). Биринчи чанглашда (ўсимликларнинг 50 % гуллаган даврда) самолёт ишлатилганида ҳар гектарга 10—12 кг, ерда юргизиладиган аппаратлар ишлатилганида эса гектарига 20 кг гексахлоран сарфланади. Биринчи чанглашдан 2—8 кун кейин экин такрор дориланиб, бунда самолёт ишлатилганида гектарига 10 кг, ерда юргизиладиган аппаратлар ишлатилганида эса 20 кг гексахлоран сарфланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Адашкевич Б.П., Шийко Э. Разведение и хранение энтомофагов. Ташкент: "Узбекистан", 1983. - 99 с.
2. Адашкевич Б. П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых. Ташкент: "Фан", 1983. -200 с.
3. Алимухамедов С., Адашкевич Б., Одилов З., Хўжаев Ш. Ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш. Тошкент: "Меҳнат",1990. -173 б.
4. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений. Издание 2-е переработанное и дополненное. Москва: Агропромиздат, 1986. – 278 с.
5. Коппел Х., Мертинс Дж. Биологическое подавление вредных насекомых. М.: “Мир”, 1980. - 427 с.
6. Рубцов И.А. Биологический метод борьбы с вредными насекомыми. Москва, 1948.- 411 с.

